

6. Final projects after the completion of the course should be again based on the local context and include some of the following topics relating to different areas of students' specialization:

- Human resources management
- Production and Operations management
- People management (management styles)
- Business expansion/Mergers and acquisitions
- International marketing/Selling online/Brands
- Neuromarketing
- Logistics
- Cybersecurity
- IT and Technical support
- Raising capital and start-ups
- Business communication and negotiations.

Cross-cultural communication. (Doing business in Kazakhstan), and others by students' choice

References

1. Business Partner, A2+. Coursebook by M. O'Keeffe, et al., Pearson, 2018
2. Business Partner, B2. Coursebook by Iwonna Dubicka, et al., Pearson, 2018
3. Business Result, Advanced. Student's Book by Kate Baad, et al., Oxford University Press, 2013
4. Business Result, Intermediate, Second edition. Student's Book by John Hughes & Jon Nauton, Oxford University Press, 2017
5. Business Result, Upper-Intermediate. Student's Book by Michael Duckworth & Rebecca Turner, Oxford University Press, 2012
6. Career Paths, Management I, II, V. Evans, J. Dooley, Express Publishing
7. Skills for Business Studies, Upper-Intermediate, by Louis Rogers, Oxford, 2012

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ВУЗЫ КНР

Пироженко Л.В.

*Университета Хучжоу (КНР), профессор,
международный эксперт Мультикультурного исследовательского центра*

THE MAIN DIRECTIONS OF REFORMING THE SYSTEM OF ENTRANCE EXAMINATIONS TO UNIVERSITIES OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Pyrozhenko L.

*Multicultural Research Center of Huzhou University (China),
Professor, international expert*

Аннотация

В статье анализируются особенности системы вступительных экзаменов в высшие учебные заведения КНР, рассмотрены преимущества и недостатки «гаокао» с точки зрения равного справедливого доступа к образованию, выявлены основные направления реформирования системы вступительных экзаменов в КНР и связанные с ними изменения в содержании школьного образования.

Abstract

This article investigates a series of characteristics of China's National College Entrance Examination (NCEE), commonly known as the Gaokao, involving the fairness of the Gaokao, the advantages, and disadvantages of the Gaokao exam system. Besides, this research puts forward the reform orientation of the Gaokao and based on this, makes recommendations for the development of China's middle school education.

Ключевые слова: вступительные экзамены, система «гаокао», реформирование системы образования, средняя школа высшей ступени, справедливый доступ к образованию.

Keywords: China's National College Entrance Examination (NCEE), the Gaokao exam system, reform of education system, higher secondary school, fairness of the Gaokao.

Введение. За последние четыре десятилетия Китай прошёл сложный путь от ликвидации неграмотности значительной части населения к созданию одной из наиболее эффективных систем образования в мире. Об этом свидетельствуют высокие места китайских университетов в мировых рейтингах, различные международные исследования. Так, в 2009 году школьники Шанхая впервые приняли участие в исследовании качества образования на основе теста PISA и показали наивысшие результаты по математической грамотности со средним баллом 600 (средний балл по странам ОЭСР — 496) и сред-

ним баллом 575 по естественнонаучной грамотности (в странах ОЭСР — 501). В 2012, 2015 и 2018 годах КНР (город Шанхай и три провинции) занял места в первой десятке с незначительным отрывом от лидеров [1].

Результаты PISA наглядно демонстрируют, что Китай в начале нового тысячелетия превратился в страну, успешно модернизирующую систему образования, страну, которой удалось увязать глобальные вызовы и национальные особенности в проектировании и реализации образовательных реформ. Однако, являясь одной из самых конкурентных в

мире, китайская система образования одновременно считается и одной из наиболее проблемных. Ряд широко обсуждаемых в обществе проблем образования (перегруженность школьных программ, ориентация на оценку, экзамены, получение диплома, ограниченный доступ к качественному образованию детей трудовых мигрантов и т.п.) напрямую связываются с необходимостью модернизации системы вступительных экзаменов.

Государственные экзамены в Китае традиционно являются неотъемлемой частью системы образования. Многовековая традиция социального отбора и карьерного продвижения граждан, демонстрирующих высокие результаты на общенациональных экзаменах, до сих пор играет важную роль в жизни граждан современного КНР. В императорском Китае кэцзюй (科考) давала возможность соискателям попасть в государственный бюрократический аппарат и обеспечивала социальную мобильность граждан вплоть до начала XX века [2]. В настоящее время общенациональные экзамены в стране проводятся для отбора кандидатов на рабочие места в органах государственного управления, полиции, аттестации сотрудников (например, школьных педагогов, преподавателей университетов, технических работников и т.п.), зачисления абитуриентов в университеты и в ряде других сфер.

Официально в КНР единый общенациональный вступительный экзамен в высшие учебные заведения «гаокао» (高考) был введен в 1952 году. В годы «культурной революции» (1966-1976 годах) вступительные экзамены в учебные заведения подвергались критике, а зачисление осуществлялось на основе рекомендаций и характеристик, подтверждающих политическую надежность соискателей. Основанная на экзаменах система перехода из класса в класс, из школы в вуз, с курса на курс отмененная во время «культурной революции», была восстановлена только после начала реализации программы «четыре модернизации» Дэн Сяопина (1977 год), которая стала решающим фактором экономического и инновационного развития Китая. Возвращение «гаокао» стало важным социально-политическим событием в КНР и ознаменовало собой равенство возможностей получения высшего образования для всех групп населения, включая выпускников средних школ, которые в период «культурной революции» были ущемлены в правах. Экзаменационные вопросы и задания составляли провинциальные органы управления образованием на основе действующих в регионе учебных программ и учебников (содержание экзаменационных тестов изначально не было единым для всех регионов страны). Полученные на экзаменах высокие баллы позволяют поступить в престижные государственные университеты, получить высоко оплачиваемую работу, а неудача предопределяет серьезные ограничения в будущих жизненных перспективах.

Материалы и методы / теоретические основы. В китайской историографии государственные экзамены всегда рассматривались как важный

инструмент обеспечения и повышения качества образования [2, 3, 4]. Особенно острым и широко обсуждаемым является вопрос социальной справедливости, обеспечения равного доступа к образованию учащихся городских и сельских районов, выпускников разных регионов и национальностей [2, 5, 6], целесообразности введения разнообразных льгот и преференций для разных категорий абитуриентов [2, 5]. В работах исследователей Ган Ли, Ли Фэн, Кан Цуйпин, Чжу Юнсинь, Ян Сяолин, Ю Кайвэнь и др. широко дискутируются проблемы разделения второго компонента «гаокао» на гуманитарный и естественнонаучный профили и последовавшей за этим принципиальной перестройкой учебных планов в средней школе высшей ступени [3, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. В центре исследований последних лет идеи реформирования системы вступительных экзаменов, анализируется опыт и типичные проблемы реформирования оценки образования [12, 13, 14].

За несколько десятилетий система «гаокао» претерпела серьезные изменения и к 2014 году во всех регионах КНР сложилась единообразная, регулируемая центром процедура вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Провинциальные органы управления образованием ограничивались в свободе отбора содержания экзаменационных заданий и порядка проведения тестов, был утвержден единый государственный школьный стандарт. Сформировалась единая для всей страны модель гаокао «3+3». Первый компонент состоит из тестовых заданий по трём обязательным дисциплинам (китайский язык, математика и иностранный язык). Второй компонент — тестирование «комплексных учебных результатов» по трём предметам гуманитарного цикла (политика, история и география) или по трём предметам естественнонаучного цикла (физика, химия и биология), в зависимости от избранной специальности или университета. По всей стране «гаокао» проводится в одни и те же дни, экзамен в общей сложности длится 9 часов в течении 2-х дней. Обязательные экзамены оцениваются максимально по 150 баллов каждый, тестирование комплексных учебных результатов по 100 баллов каждый тест. Итого максимально можно набрать 750 баллов. Результаты «гаокао» действительны в течении одного года и в случае неудачи при поступлении их следует пересдавать.

Было создано уполномоченное государственное агентство, которое распределяет соискателей по количеству набранных ими баллов на группы и определяет величину проходных баллов для разных университетов в зависимости от их рейтинга. Выпускники подают анкеты с информацией о личных достижениях и пятью желаемыми университетами и специальностями в региональные отделения уполномоченного государственного агентства, которое самостоятельно направляет заявления поступающих и их данные в соответствующие вузы согласно квотам университетов и пожеланиям абитуриентов.

Был отменен возрастной лимит для прохождения гаокао, составлявший до этого 25 лет и разрешено участвовать в экзамене семейным молодым людям. Пытаясь максимально достичь социальной справедливости и уравнивать возможности выпускников разных регионов и национальностей министерство образования КНР ввело разнообразные льготы и преференции (в общей сложности были введены 11 видов общенациональных льгот и 95 видов преференций). Для выравнивания стартовых позиций абитуриентов были установлены дополнительные баллы двух типов: компенсирующие — для устранения разных форм неравенства, например, для представителей нацменьшинств, жителей бедных сельских районов и поощрительные (за победы на различных провинциальных, национальных, международных учебных и спортивных мероприятиях). Так, представителям национальных меньшинств, жителям экономически отсталых районов, детям военнослужащих добавлялось 50 баллов. Получила развитие система образовательных кредитов и другие формы поддержки талантливых студентов — выходцев из малообеспеченных семей.

Несмотря на постоянное стремление правительства КНР модернизировать систему вступительных экзаменов и сделать ее максимально справедливой и равной для всех граждан страны, проблемы накапливались и к 2014 году возникла необходимость в ее реформировании.

Серьезным вызовом равенству возможностей является тот факт, что поразительные успехи в сфере образования в КНР сочетаются с сохраняющимися социально-экономическими, культурными и географическими различиями в доступе к образованию и его качестве, в определяемом провинциальными органами управления образованием содержанием школьного образования. Средние школы в значительной степени финансируются местными органами управления и, соответственно, жители бедных сельских районов имеют хуже оснащенные и укомплектованные квалифицированными кадрами учебные заведения. И хотя государство пытается исправить положение финансовыми вливаниями и разнообразными льготами для выпускников проблема остается не решенной.

Ликвидация ключевых школ и последовавшие за этим ограничения, связанные с выбором родителями учебного заведения, с одной стороны были направлены на обеспечение справедливого доступа граждан к образованию, с другой — создавали серьезные проблемы детям трудовых мигрантов, проживающими вместе со своими родителями не по месту их постоянной регистрации. Закон об обязательном базовом образовании запрещает не принимать таких детей в школы и взимать с них оплату за обучение, однако на таких детей возлагается ряд расходов (учебники, форма, экскурсии и т.п.), которых лишены местные школьники [14]. Кроме того, сохраняющееся требование к абитуриентам сдавать «гаокао» по месту официальной регистрации родителей, в условиях, когда содержание школьного образования в разных провинциях может иметь значи-

тельные различия, создает серьезные трудности детям мигрантов в получении качественного высшего образования. Родители или вынуждены оставлять своих детей по месту регистрации, лишая их опеки и внимания, или брать с собой, что снижает их шансы успешно сдать «гаокао» [15].

Одной из широко обсуждаемых в педагогическом сообществе проблем является система 3+3, где вторая часть представляет собой совокупность тестов либо по естественнонаучным либо по гуманитарным предметам. Такое разделение было обосновано необходимостью учитывать природные склонности и потребности учащихся, возможностью оптимизировать отбор наиболее талантливых выпускников в ведущие университеты страны [3, 8]. Однако, на практике разделение на гуманитарный и естественнонаучный профили привело к принципиальной перестройке учебных планов в средней школе высшей ступени. После распределения учащихся на гуманитарный и естественнонаучный потоки для первого резко сокращались учебные часы, выделяемые на изучение естественных дисциплин, а для второго — гуманитарных. Кроме того, неправильно выбрав направление на начальном этапе обучения в средней школе высшей ступени, учащийся, как правило, уже не может его поменять.

Еще в 2005 году эксперт в области образования Чжу Юнсинь выдвинул предложение об необходимости отменить разделение гуманитарных и естественных наук на вступительных экзаменах, что привело к 10-летним дискуссиям в образовательном сообществе. В центре внимания академических дебатов находились плюсы и минусы профилизации с точки зрения приобретения знаний и развития учащихся. В аргументах «против» подчеркивалось, что такое разделение является «раковым заболеванием» китайского образования [9] и противоречит целостности знаний, не способствует реализации качественного образования [4, 7, 10, 11, 16].

Кроме того, такая система противоречит принципу справедливого доступа к высшему образованию и ограничивает возможность гуманитариев получить качественное образование в ведущих университетах страны. Многие годы после начала реализации программы «четыре модернизации» Дэн Сяопина, особое внимание уделялось подготовке специалистов для промышленности и строительства, развивались специализированные колледжи и постепенно отсекались многие специальности гуманитарного направления. Это привело к значительной диспропорции мест по специальностям гуманитарного и технического профилей. Анализ статистических данных, с целью сопоставления возможностей разных групп абитуриентов (гуманитарного и естественнонаучного направления) в разные годы и в разных регионах страны показал, что студенты-естественники имеют постоянное преимущество перед студентами-гуманитариями. Это преимущество имеет постоянную тенденцию к усилению, когда речь идет о высших учебных заведениях проекта «985» (39 университетов, входящих в мировые рейтинги). Ян Сяолин, Ли Фэн, Ган Ли, Чжоу Фэй и др. подчеркивают, что вероятность

того, что студенты гуманитарных наук будут посещать высшие учебные заведения, особенно элитные университеты, намного ниже, чем у студентов естественных наук [3, 11]. После отмены разделения на гуманитарные и естественнонаучные дисциплины в провинции Чжецзян и городе Шанхае в 2018 году уровень приема студентов гуманитарного направления увеличился, что способствовало расширению возможностей для гуманитариев попасть в ключевые университеты [5, 17].

В 2014 году Государственный Совет КНР издал «Мнения об углублении реформы системы приема абитуриентов» (далее «Мнения...»), реализацией которых был дан старт новому витку реформирования системы «гаокао». Целью реформы стало «построение современной системы вступительных экзаменов с китайской спецификой» [6], которая предполагает зачисление в вузы строго в соответствии с полученными абитуриентами баллами и состоит из трёх взаимосвязанных компонентов: экзамены, общая оценка достижений поступающего, многообразия форм зачисления абитуриентов. В документе строго регламентировалась процедура начисления поступающим дополнительных баллов, вводилось понятие «личностных достижений абитуриента» (моральный облик, достижения в спорте, активное участие в общественной жизни т.п.), которые тоже должны были учитываться при поступлении [6].

С целью обеспечения равного доступа к образованию учащихся городских и сельских районов, вузы, расположенные в экономически развитых районах обязаны резервировать большее число мест для студентов, зарегистрированных в сельских и отдаленных районах, а также публично раскрывать информацию о таких местах [12]. Так, в 2016 году квота для абитуриентов из Центрального и Западного регионов была увеличена до 210 тыс. студентов. Это позволило повысить представительство студентов – выходцев из крестьянских семей в вузах всех категорий на 23% по сравнению с 2015 годом [18]. Для обеспечения равного доступа к высшему образованию вводилась единообразная система «гаокао», объявлялось о постепенном переходе всех регионов на единое государственное тестирование. Уже в 2015 году 11 провинций (с наиболее низким уровнем образования) стали использовать разработанные министерством образования КНР тесты [5].

Значительно расширилась и самостоятельность университетов, в том числе и в вопросе набора студентов. Университетам были предоставлены квоты для абитуриентов, являющихся резидентами данных муниципалитетов по более низким баллам, чем для абитуриентов из других мест, возможность принимать студентов на основе контрактов с предприятиями-заказчиками, самостоятельно проводить дополнительные тестирования с целью отбора наиболее талантливых абитуриентов (в основном это актуально для провинциальных университетов с невысоким рейтингом) [5]. Однако, эти нововведения привели к усилению неравного доступа к образованию и предоставили учащимся

больших мегаполисов дополнительные преимущества. Так у старшеклассников из Пекина и Шанхая были существенные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения благодаря особым квотам набора, выделяемым для абитуриентов резидентов муниципалитетов. Например, в 2017 году в Пекине на технические специальности было выделено 1800 мест для жителей столицы (из 80 тыс. кандидатов), но только 38 мест для провинции Шаньдун (из 660 тыс. кандидатов) [18].

Кроме того, дополнительно вводилась система оценки результатов вступительного экзамена в средние школы высшей ступени и средние профессиональные школы преимущественно на основе результатов тестирования академических знаний школьников и их личностных достижений. Предполагалось создание отдельной от приема в бакалавриат экзаменационной системы для отбора учащихся в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования [6].

В «Мнениях...» указывалось на недопустимость в будущем ранней профилизации учащихся и необходимость кардинальной перестройки системы гаокао и содержания школьного образования. Приоритетной целью реформы провозглашалось всестороннее личностное развитие учащихся, предоставление им права свободно выбирать учебные предметы, не привязываясь к выбранному профилю. С этой целью предполагалось реформировать модель гаокао в «3+X», где X — вариативный компонент. Перечень тестов по выбору был значительно расширен, в том числе за счёт таких предметов, как музыка, изобразительное искусство, спорт, технологии. В творческих и спортивных вузах дополнительно был введен экзамен по специальности, который сдается раньше, чем «гаокао». Города Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Шенжень и провинции Цзянсу, Чжецзян совершенствуют систему гаокао, проверяют в своих регионах целесообразность вводимых изменений. Так, в этих регионах, учащиеся могут выбирать составляющие второго комплексного экзамена без учета специализации из семи предметов (история, политика, география, физика, химия, биология, технологии). В Шанхае у выпускников есть возможность сдавать тесты по иностранному языку два раза (в конце первого и в конце второго семестра) и выбрать лучший результат [13].

Результаты и обсуждение. В ходе реализации «Мнений...» стало очевидно, что решить все проблемы, связанные с системой «гаокао» не удастся. Обновления требовала система школьного образования, «завязанное» на вступительных экзаменах содержание. К сдаче «гаокао» учащиеся и их родители начинают готовиться с момента поступления в начальную школу, вернее даже, с выбора квартиры (в государственную начальную школу ребенок может попасть только по месту регистрации его родителей). Известно немало примеров, когда родители дошкольников, терпя огромные материальные убытки, меняли свои квартиры на жилье вблизи престижной начальной школы гораздо меньшее по площади (в больших городах цена квадратного метра в домах, расположенных возле хороших

школ, больше чем в подобных в соседних районах на несколько тысяч долларов). Хорошая начальная школа, огромное количество дополнительных занятий, увесистое портфолио успехов младшего школьника во всевозможных соревнованиях и конкурсах дают возможность выбора базовой средней школы с высоким рейтингом и повышают шансы на поступление в хорошую основную среднюю школу, а значит и успешную сдачу «гаокао» в будущем.

Обучение в основной средней школе в КНР продолжается три года. После первых двух лет учащиеся сдают 10 обязательных выпускных экзамена по всем основным учебным предметам и получают аттестат об образовании. Последний год нацелен не на получение новых знаний, а на «натаскивание» к сдаче «гаокао». Будущий абитуриент выбирает профиль вуза и занимается подготовкой к вступительным экзаменам. Согласно опросам студентов и преподавателей китайских университетов, этот год самый сложный, напряженный, полный тревог и волнений период в их жизни. С раннего утра до позднего вечера и практически без выходных школьники бесконечно повторяют уже выученное раньше, проходят тренировочные тесты, решают задачи. Никаких увлечений помимо учебы, никакого свободного времени. Спорт, музыка, рисование, развлечения, даже сон — все должно отойти на второй план ради экзаменов. О психологическом комфорте в такой ситуации не может быть и речи. Зачастую страдает психическое и физическое состояние детей — портится зрение, обостряются хронические болезни, снижается иммунитет.

По мнению китайских школьников и их родителей, успешная сдача «гаокао» является практически основой последующего жизненного успеха. Поэтому сдать экзамен более важно, чем осмысленно и критически освоить и выработать навыки его практического применения. В результате у многих учащихся атрофируется способность к самостоятельному мышлению и инициативность. Если выпускник проваливает экзамен или набирает недостаточное количество баллов для вступления в желаемый университет, он имеет право пройти повторный курс подготовки в 12 классе средней школы.

Принципиальным отличием «гаокао» от, например, российского ЕГЭ или украинского ЗНО является полное отсутствие «демоверсий», «открытого банка заданий» и каких-либо шаблонов в содержании. Задания год от года меняются принципиально, они не предсказуемы, и для успеха на экзамене требуется владение всем материалом программы. Чтобы пройти итоговый экзамен, нужно знать не только школьную программу, но и множество деталей, связанных с процедурой. В связи с этим получила развитие сеть образовательных организаций, в том числе частных, специализирующихся на подготовке к «гаокао», большим спросом пользуются студенты и преподаватели университетов, школьные учителя, оказывающие услуги репетиторов.

В октябре 2020 года ЦК КПК и Государственный совет КНР официально обнародовали «Общую программу углубления реформы системы оценки

образования в новую эру» (далее «Общая программа...»). «Общая программа...» выдвигает новую концепцию «улучшения оценки результатов, усиления процесса оценки, совершенствование комплексной оценки» [19].

Концепция реформы была predeterminedлена выступлением Си Цзиньпина на Национальной конференции по образованию в 2018 году, где руководитель государства отметил, что реформирование системы образования, совершенствование механизма системы «гаокао» должно быть направлено на преодоление ориентации на оценку, получение только баллов, только диплома, только диссертации, т.е. на решение старых, традиционных проблем образования. Надо начинать с обратного. Изменение системы «гаокао» должно привести к модернизации системы школьного образования во многом ориентированной на сдачу экзаменов [5].

Руководящие органы образования всех уровней должны разработать систему оценивания дошкольных учреждений и школ (начальных, базовых средних и высших средних), университетов, учебных округов; школьных учителей и преподавателей университетов; совершенствовать систему поощрений районов, школ, учительских коллективов за лучшую подготовку учащихся; контролировать этику преподавания; контролировать и поощрять педагогов; усилить работу методистов; поощрять педагогические кадры за научные исследования. Усовершенствованная система оценивания учеников и студентов должна включать оценку нравственного, физического, эстетического, и трудового воспитания. «Общая программа...» предусматривает введение строгих стандартов в образовании, изменение содержания тестов с учетом компетентностного обучения, ориентирование тестов не на знания для получения баллов, а на умение использовать эти знания на практике [18].

По мнению авторов «Общей программы», построение многомерной системы оценивания, многомерных критериев оценки, которые бы соответствовали характеристикам различных учебных дисциплин, различных составляющих современной образованной и развитой личности – это теоретическая и практическая проблема мирового значения. Необходимо обновить методы и инструменты оценки образования, как основной инструмент обеспечения и повышения качества образования. Оценка должна быть обоснованной, адекватной и эффективной. Методы и инструменты оценки образования должны быть изменяемыми, соответствовать потребностям времени, адаптироваться к изменениям в общественной жизни, системе образования, развитию информационных технологий, промышленности. Углубление реформы оценки образования включает в себя множество элементов, таких как история, политика, экономика, культура, наука и техника, вовлечение различных заинтересованных сторон [14].

Средства массовой информации должны активизировать свои усилия по разъяснению идеи реформирования системы вступительных экзаменов, обосновать ожидания государства и родителей,

привлекать к реформе внимание общественности, распространять успешный опыт и типичные проблемы реформы оценки образования. Предусматривается создание системы наставничества, консультирования родителей и учителей, охватывающей как городские, так и сельские районы [19].

Заключение. Таким образом, реформирование системы вступительных экзаменов вышло на качественно новый уровень. В последнее время в научных статьях широко обсуждается вопрос «Для кого и как воспитывать школьников?» [12, 13, 14, 17]. От ответа зависит и содержание тестов «гаокао» и содержание обучения в школе. Изменилась и риторика обсуждения проблемы равного доступа к образованию. Нынешняя реформа должна выйти за рамки социальной проблемы «Равенство образования для равенства» и отражать подход «равенство образования для образования», т.е. рассматривать проблему равенства образования как назревшую острую необходимость реализовать идеал образования.

Список литературы

1. Китай PISA занимает первое место в мире в десятке, что мы пропустили? [Электронный ресурс]: [知网](http://www.sohu.com/a/245686070_100181643) — Режим доступа: http://www.sohu.com/a/245686070_100181643. — Дата доступа: 12.10.2019.
2. Ли Шаовэй (李少威). Высокие устремления и эволюция гаокао в течении 40 лет после его восстановления (恢复高考40年：崇仰与进化) / Ли Шаовэй [Электронный ресурс]: [百度学术](https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=142g02g0th0q0620kb3v0rv08n160556&site=xueshu_se) — Режим доступа: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=142g02g0th0q0620kb3v0rv08n160556&site=xueshu_se — Дата доступа: 22.02.2021.
3. Чжоу Фэй (周菲). Вступительные экзамены в колледж по гуманитарным и естественным наукам и справедливые возможности поступления к высшие учебные заведения (无声的区隔：高考文理分科与高等教育入学机会公平) / Чжоу Фэй [Электронный ресурс]: [知网](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=HIGH201903006&v=dglDbCssK48WR%25mmd2BJmovnMtqQftO%25mmd2BwQ9bEN9XRqOcDpWDxWNeR68z5tsHE7qvY4Wq) — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&filename=HIGH201903006&v=dglDbCssK48WR%25mmd2BJmovnMtqQftO%25mmd2BwQ9bEN9XRqOcDpWDxWNeR68z5tsHE7qvY4Wq> — Дата доступа: 12.02.2021.
4. Чжу Юнсинь (朱永新). Рекомендуются отменить сдачу вступительных экзаменов в среднюю школу и колледж отдельно по гуманитарным и естественным наукам (建议取消高中与高考文理分科) / Чжу Юнсинь [Электронный ресурс]: [百度文库](https://wenku.baidu.com/view/36c59f6daa114431b90d6c85ec3a87c241288a11.html) — Режим доступа: <https://wenku.baidu.com/view/36c59f6daa114431b90d6c85ec3a87c241288a11.html> — Дата доступа: 12.02.2021.
5. Линь Хуэйцин (林蕙青). Всестороннее содействие реформе содержания вступительных экзаменов в колледж (全面推进高考内容改革助力建设高质量教育体系) / Линь Хуэйцин [Электронный ресурс]: [知网](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=KSYJ202101001&v=7YRwhX8enY9qhgs2hJvrLo8zIo5c5PuuvnxTwcSUQ%25mmd2Fdd11BaoxZspNwliqHQkix) — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=KSYJ202101001&v=7YRwhX8enY9qhgs2hJvrLo8zIo5c5PuuvnxTwcSUQ%25mmd2Fdd11BaoxZspNwliqHQkix> — Дата доступа: 02.02.2021.
6. Мнения об углублении реформы системы приема абитуриентов (深化新时代教育评价改革研究(笔谈)) [Электронный ресурс]: [国务院](http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/04/content_2745653.htm) — Режим доступа: http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/04/content_2745653.htm — Дата доступа: 22.02.2021.
7. Кан Цуйпин (康翠萍). Разделения гуманитарных и естественных наук не должно быть в средней школе (高中阶段不宜实行文理分科) / Кан Цуйпин [Электронный ресурс]: [知网](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLASN2019&filename=JYY200909026&v=xniBpt8fYqhrxB9T9KZGasmLeIa88xFOI4ZohYq22NTVHBA%25mmd2FDTWHOb9VC1VEWb0%25mmd2B) — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLASN2019&filename=JYY200909026&v=xniBpt8fYqhrxB9T9KZGasmLeIa88xFOI4ZohYq22NTVHBA%25mmd2FDTWHOb9VC1VEWb0%25mmd2B> — Дата доступа: 12.02.2021.
8. Хао Вену (郝文武). Дискуссия о рациональности преподавания гуманитарных и естественных наук (高中后期文理分科教学的合理性辩论) / Хао Вену [Электронный ресурс]: [知网](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2010&filename=KJF201008006&v=xCvp6WzBaovoT0UuMODaxErkTirgV4TbTFZGTM43DRuYskdlLP6%25mmd2BoUjRODjuBPVm) — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2010&filename=KJF201008006&v=xCvp6WzBaovoT0UuMODaxErkTirgV4TbTFZGTM43DRuYskdlLP6%25mmd2BoUjRODjuBPVm> — Дата доступа: 12.02.2021.
9. Чжу Юнсинь (朱永新). Гуманитарные науки и естественные науки: рак китайского образования (文理分科:中国教育的毒瘤) / Чжу Юнсинь [Электронный ресурс]: [知网](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=JYKY200411019&v=CoZLNRLM9EbCNiBt607d%25mmd2FnnxCe%25mmd2Bt3eTMX3KPSR4DITSWsLKjfnGHEssBj12KvkD9) — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2004&filename=JYKY200411019&v=CoZLNRLM9EbCNiBt607d%25mmd2FnnxCe%25mmd2Bt3eTMX3KPSR4DITSWsLKjfnGHEssBj12KvkD9> — Дата доступа: 12.02.2021.
10. Ю Кайвэнь (于开文). Анализ изменения возможностей поступления кандидатов после закрытия отделения искусств и науки (取消文理分科后考生入学机会变化分) / Ю Кайвэнь [Электронный ресурс]: [知网](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2017&filename=LNSS201705004&v=FDaEq8Ilmvk6J86aol0esGyrafj2kW7MbKsB0v4wr5a%25mmd2BDBA4CdpBBKdR99ekLPBd) — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2017&filename=LNSS201705004&v=FDaEq8Ilmvk6J86aol0esGyrafj2kW7MbKsB0v4wr5a%25mmd2BDBA4CdpBBKdR99ekLPBd> — Дата доступа: 12.02.2021.

11. Ян Сяолин, Ли Фэн, Ган Ли (杨小玲, 李凤, 甘犁). Влияние отделения гуманитарных наук от естественных наук на справедливость вступительных экзаменов в колледж - эмпирический анализ, основанный на данных о кандидатах в Интернете (文理分科对高考录取公平性的影响—基于上线考生数据的实证分析) / Ян Сяолин, Ли Фэн, Ган Ли [Электронный ресурс]: 知网— Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=SHGJ201110013&v=HAibmgP6moJv0UpudiI%25mmd2FTFgB%25mmd2Fvt0KX07j1T31%25mmd2BWB3ngO%25mmd2BHQuVxi%25mmd2BOHr6VCYq1ITD> — Дата доступа: 12.02.2021.
12. Цюй Чжэньюань (瞿振元). Придерживайтесь диалектического мышления, правильного направления реформирования системы оценки (坚持辩证思维 把握正确导向) / Цюй Чжэньюань // Исследование углубления реформы системы оценки образования в новую эру (письменные записки) (深化新时代教育评价改革研究(笔谈) [Электронный ресурс]: 知网— Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=ZGGJ202012004&v=nD4Pv1RH4k2Mxxj8Npgc0WdJnS6Mqq6Id0cYStLgVJ4iWAbjguXE6T2zhOxsQ9U0> — Дата доступа: 22.02.2021.
13. Чжао Чжи, Чэн Цзянькунь, Лю Лицзюань (赵志毅, 程建坤, 刘丽娟). Что не так с научной субдисциплиной китайского языка высокого уровня (高中文理分科何错之有—与取消论者商榷) / Чжао Чжи, Чэн Цзянькунь, Лю Лицзюань [Электронный ресурс]: 知网— Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2009&filename=KJJF200912006&v=jK9jCiAxErp3sv2ZbaLcmsIE89pSki20cNMEMskYe%25mmd2BcY1QYP8iGD17S2T%25mmd2FH09HU8> — Дата доступа: 12.02.2021.
14. Чэнь Цзюнь (陈骏). Создание людей нового времени (造就时代新人 明晰重点方向) / Чэнь Цзюнь // Исследование углубления реформы системы оценки образования в новую эру (письменные записки) (深化新时代教育评价改革研究(笔) / Чэнь Цзюнь [Электронный ресурс]: 知网 — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021&filename=ZGGJ202012004&v=nD4Pv1RH4k2Mxxj8Npgc0WdJnS6Mqq6Id0cYStLgVJ4iWAbjguXE6T2zhOxsQ9U0> — Дата доступа: 22.02.2021.
15. Пироженко Л., Ван Синьсин. Развитие обязательного девятилетнего образования в КНР /Л.В.Пироженко, Ван Синьсин // Веснік адукацыі. – 2020. – № 6. – С. 10–18.
16. BaiCe, ChiW, QiAnXy. Do college entrance examination scores predict under graduate GPAs? A Tale of two universities [J] / BaiCe, ChiW, QiAnXy [Электронный ресурс]: 百度学术 — Режим доступа: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1c6p06q0xy4g0j704y3g06s0a9272729&site=xueshu_se — Дата доступа: 12.02.2021.
17. Цуй Шэн, У Цюсян, Пан Куньфэн (崔盛, 吴秋翔, 潘昆峰). Исследование влияния изучения китайского языка и естествознания учащимися на успеваемость в университете и развитие занятости - эмпирический анализ, основанный на исследовании образования в Китае (CEPS) (学生高中文理分科对大学表现及就业发展的影响研究—基于中国教育追踪调查 (CEPS) 的实证分析) / Цуй Шэн, У Цюсян, Пан Куньфэн [Электронный ресурс]: 知网 — Режим доступа: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2017&filename=JYJP201704011&v=WcG8z0PxPWYI54TzHGnPVrjBNyA1C0xAj7iJ7OZyJAyxs4r%25mmd2FTGB1PaFtnIDpfzVn> — Дата доступа: 12.02.2021.
18. Кузнецова В.В., Машкина О.А. Реформирование системы вступительных экзаменов в вузы КНР: традиции и инновации / В. В. Кузнецова, О. А. Машкина [Электронный ресурс]: КиберЛенинка — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-sistemy-vstupitelnyh-ekzamenov-v-vuzy-knr-traditsii-innovatsii> — Дата доступа: 12.02.2021.
19. Общая программа углубления реформы оценки образования в новую эпоху [Электронный ресурс]: Жэньминь жибао — Режим доступа: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-10/14/nw.D110000renmrb_20201014_3-01.htm — Дата доступа: 12.02.2021.